

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

© 2020

Плетнев Д.А.¹

ВРЕМЯ СНЯТЬ И ВЫБРОСИТЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ЗЛЫЕ САМАРИТЯНЕ»²)*

Ключевые слова: *экономическое развитие, интеллектуальная собственность, финансовая политика, трудовые ресурсы, национальная культура, свободная торговля, Чан Ха Джун.*

Современное экономическое воспитание начинается со школы, экономическая и финансовая грамотность сегодня — это требование времени. И «с молодых ногтей» ученики впитывают прописные истины: Земля круглая, трава зеленая, рынок и конкуренция — это хорошо. Существующие образовательные стандарты, учебники и, что немало важно, материалы ЕГЭ работают на усвоение этих основ современной экономики. На этих истинах уже выросло поколение учителей, преподавателей и учёных, транслирующих эти знания в школах, университетах, научных публикациях. Накопившийся эмпирический багаж всевозможных девиаций экономики, которые не объясняет ортодоксальная концепция, до настоящего времени более-менее успешно объясняют множество теорий ее «защитного

пояса», что сохраняет само «твёрдое ядро» на вершине экономического олимпа. И отдельные «Прометей», несущие пламя истины в неокрепшие умы и сердца студентов и аспирантов, часто повторяют судьбу первого Прометей и имеют в академической среде репутацию отверженных. С одной стороны, такое положение дел делает элитарным неортодоксальное экономическое знание, что может тешить самолюбие некоторых его обладателей. Но гораздо важнее то, что и люди, принимающие важнейшие решения в государстве и в компаниях, и основная масса населения продолжают верить (кто-то явно, а кто-то, скорее, интуитивно) в то, что рынок и — шире — либеральная экономическая концепция являются оптимальными решениями экономических проблем человечества.

¹ **Плетнев Дмитрий Александрович**, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия, (pletnev@csu.ru).

***Цитирование:** Плетнев Д.А. (2020). Время снять и выбросить розовые очки (Рецензия на книгу Злые самаритяне: миф о свободной торговле и секретная история капитализма // Вопросы политической экономики. — № 2 (20). — С. 159–168

DOI: 10.5281/zenodo.3893487 (<https://zenodo.org/record/3893487>)

² Чанг Ха-Джун. Злые самаритяне: миф о свободной торговле и секретная история капитализма. — М.: Иванов и Фербер; Москва, 2018. — 256 с.

Я, причисляя себя к числу неортодоксальных экономистов, с радостью и надеждой воспринимаю каждый шаг, который делается сегодня в этом направлении. Это и новые учебники по классической политической экономии (Рязанов, 2019; Бузгалин, Колганов, Барашкова, 2020), и научные дискуссии в российских журналах (Яковлева, 2016, 2017; Воейков, 2018; Бузгалин, 2018; Бузгалин, Колганов, 2019). Мы с коллегами также вносили лепту в это важное дело (Бархатов, Плетнёв, Капкаев, 2015). Делается много, но достучаться до массового читателя пока не удается. Его сердце принадлежит тем книгам, где есть рецепты, как заработать, как продавать, как управлять. Таких «попсовых» изданий очень много, они привлекательны и внешне, и содержанием, и на этом фронте у гетеродоксии крайне мало «бойцов». Одним из ветеранов этой борьбы является известный кембриджский профессор Чан Ха Джун. Его книги легки в чтении и хорошо аргументированы. Ранее я уже делал рецензию на другую его важную работу (Плетнёв, 2016) и продолжаю считать, что он — один из лучших популяризаторов идей неортодоксальной экономики, доступный на русском языке. И каждая новая его книга, уверен, отвоёвывает место в умах и сердцах молодого поколения, место для неортодоксальных представлений об устройстве экономики, помогает сформировать критическое мировоззрение. Но о книге, появившейся в России пару лет назад (Чанг, 2018) (а вообще на свет — уже более десяти лет назад) (Chang, 2007), хочется сказать особо.

Эта книга появилась ещё во времена, когда «злые самаритяне» (в вольной интерпретации — либеральные экономисты) были в чести, а говорить о стратегическом планировании, промышленной политике и национальных экономических интересах в междуна-

родных делах было моветоном. До кризиса 2008–2009 годов, до Трампа, до торговых войн и «сделок» 2018–2019 годов. И сияющим Градом на Холме многим виделась Всемирная торговая организация. В этих условиях писать «секретную историю капитализма» (подзаголовок книги), идущую вразрез с ее догматической трактовкой как поступательного движения вперед, благодаря рынку и конкуренции, с Адамом Смитом на своем знамени, было очень смелым и неочевидным шагом. Но смелость — лишь внешняя сторона достоинств этой книги. Обсуждение же содержательных ее столпов, ради которых ее стоит прочитать и рекомендовать к прочтению другим, основывается на следующем:

Глубокий и уверенный исторический подход, ниспровергающий многие мифы свободной торговли и либерализации экономической жизни вообще. Автор использует примеры как из отдаленных времен первых корпораций и финансовых пузырей (с. 143), так и из новейшей, послевоенной истории (с. 4).

Легкий и интересный стиль изложения, при помощи которого автор вплетает в основную нить парадоксальные прогнозы (пролог и эпилог), флешбэки (с. 32, 49, 61, 143 и далее) и примеры из личной жизни (с. 12, 78), делая чтение увлекательным и вызывая эмпатию у читателя.

Ценностная цельность книги — автор постоянно возвращается к той простой мысли, что экономическое развитие может считаться развитием только тогда, когда оно несет благо для всех (с. 47, 94, 113, 134, 238), и это гуманистическое начало подкупает и вызывает дополнительный интерес к чтению.

Также заслуживает одобрения и структура изложения, больше напоминающая модные сегодня телесери-

алы: каждая глава (серия) — со своим броским названием, захватывающим сюжетом, кульминацией. И везде в главной роли ее величество Свободная торговля. Итак, краткое содержание этих серий.

Серия 1. «Lexus и оливковое дерево: новый взгляд». Почти у каждой главы — говорящее название, и в данном случае речь ожидаемо идет об исторической ретроспективе. Сеанс магии с разоблачением: сначала — официальная экономическая история глобализации (воспевающая свободную торговлю и либеральную экономику в целом), потом — ее более реалистичная картина, основанная на конкретных исторических примерах, фактах, которые легко проверить, но такое желание возникает редко: где-то приводимые факты всплывают в памяти, а где-то все выглядит логичным и последовательным. Отнюдь не свободная торговля помогла развитым и примкнувшим к ним странам стать таковыми, а наоборот — сильные протекционистские меры. А либеральной экономика их стала (да и то не всегда, и не совсем, как показали свежие события) сравнительно недавно, когда уже была мощной, превосходящей своих коллег и партнеров.

Серия 2. «Двойная жизнь Даниэля Дефо». Детектив. Всё, что вы знали об истории становления британской/американской экономики, — неправда (конечно, если ваши знания основывались на либеральной версии экономической истории). Британия вплоть до середины XIX века, пока не достигла высокого уровня промышленного развития, была одной из наиболее протекционистских стран, защищавших свое превосходство или монополии рьяно. Это касалось отношений и с континентальной Европой (Голландия), и с североамериканскими колониями. США же изначально, со вре-

мен борьбы за независимость, были одной из самых протекционистских стран и сменили политику уже в новое время, когда баланс экономических сил существенно изменился. У этой истории есть и свои герои: Александр Гамильтон, предложивший концепцию «неокрепших отраслей» и вдохновивший Фридриха Листа; Авраам Линкольн, реализовавший на практике эту концепцию в полной мере. При этом автор указывает, что мифом является утверждение, что в те времена другие страны были еще более протекционистскими. Ни Германия, ни Франция, ни Япония на поверку не были таковыми. И в завершение приводится еще много раз повторяемый и подтверждаемый статистикой тезис, что при умеренном протекционизме рост доходов населения и ВВП гораздо более высокий, чем в пору свободной торговли...

Серия 3. «У моего шестилетнего сына должна быть работа». Это, пожалуй, семейная драма об ошибках в воспитании. Классическая дискуссия о равенстве всех в условиях либеральной, беспошлинной внешней торговли и отсутствии валютных и финансовых ограничений, но с новыми аргументами и примерами. Если Роджер Федерер будет боксировать с Владимиром Кличко, то победит второй, а если они сыграют партию в теннис — то первый. И уж, тем более, если с ними возьмется соревноваться мальчик Петя, имеющий значок ГТО (на равных условиях, по одним и тем же правилам), то его проигрыш обеспечен. Эта аналогия наглядно доказывает, что развивающимся странам нечего было делать в клубе свободной торговли под названием ВТО. И действительно, их экономические показатели сразу пошли вниз, как только они отказались от существенной поддержки своих промышленных отраслей и бан-

ковской системы. И в итоге сын Чан Ха Джун, к нашей радости, выбирает путь учебы в школе и университете, а не работу с шести лет, пусть и в ущерб жизненному опыту и карману родителей. И именно это автор советует развивающимся экономикам оберегать и «учить» свои важные сферы экономики, пока они не окрепнут.

Серия 4. «Финн и слон». Фильм ужасов о том, как благополучная страна решила стать еще более благополучной и распахнула свои двери для иностранного капитала, и что из этого вышло. В современном мире многие страны сидят на кредитной «игле» от международных финансовых институтов, и часто это — следствие того, что они верили в благотворное влияние иностранных инвестиций. А в действительности цель (вполне официальная) таких инвестиций — максимизация дохода владельцев. И в долгосрочной перспективе такие инвестиции неизменно приводят либо к высокой волатильности внутренних рынков капитала, либо к эксплуатации национальных ресурсов иностранными владельцами. Таков многократно познанный, но быстро забываемый опыт многих стран (и нашей в том числе, хоть об этом не говорится в книге прямо). Для тех, кто любит литературные аналогии, автор приводит в пример сделку Фауста — вначале выгода, а после — вечные страдания...

Серия 5. «Эксплуатация человека человеком» — название не самое удачное, но отражающее суть. Для сериала мы бы его изменили на процитированное в той же главе из Оруэлла: «Четыре ноги лучше, чем две». По стилю это — политическая сатира о том, как пытаются выдать за истину совершенно голословное утверждение о том, что частная собственность и частные предприятия лучше государственных. Это — один

из главных тезисов любой неолиберальной политики, и сомневающиеся в нем рискуют прослыть ретроgrадами и невеждами. Все просто: за своим человек смотрит и ухаживает лучше, чем за чужим. Оставим в стороне спорность этого утверждения (сколько в стране и в мире «своих» брошенных земельных участков, домов, автомобилей, потому что люди не хотят или не могут за ними следить?) и обратимся к эмпирической стороне вопроса: Renault, Embraer, Singapore Airlines, POSCO в Корее на ключевых этапах своего развития были государственными. Да и сейчас многие успешные компании имеют в числе крупнейших собственников государственные структуры. В России таких примеров множество. И тем более вызывает вопросы живучесть этого тезиса именно среди российских экономистов. Следует согласиться с мнением академика В.М. Полтеровича, что проблема эффективности предприятия — это не вопрос собственности, а вопрос управления. И наиболее он актуален для развивающихся стран, где предприятия и целые отрасли нужно защищать и оберегать, пока они не встали на ноги и не приобрели способность конкурировать с иностранными компаниями.

Серия 6. «Windows 98 в 1997 году». Тоже не слишком удачное для сериала название. Эта глава посвящена проблеме интеллектуальной собственности, и с целью привлечения внимания читателей ее следовало бы назвать «Двадцать лет рабства»¹ — по сроку действия многих современных патентов. По стилю эта глава будет исторической драмой, историей о пленении и заключении идей, о превращении светлой идеи Й. Шумпетера об инновациях как двигателе про-

¹ Хотя в этом случае есть риск нарваться на иск от владельцев прав на название фильма «Двадцать лет рабства» (2013 год).

гресса капитализма в современный жестокий мир патентов, где невозможно сделать ни шагу, не натолкнувшись на очередное ограничение. Опять же, заглядывая в глубь веков, автор показывает, как благая идея «подбросить масла в огонь гения» превратилась в современное уродливое сооружение, мешающее экономическому развитию, особенно в развивающихся странах. Лекарства от СПИДа, «золотой рис» и даже куркума как лекарство — всё это доказательства пагубности системы патентной защиты, не имеющей ничего общего с защитой изобретательства. Особенно убедительны два тезиса: о взаимосвязанных патентах и о существенном влиянии финансовой поддержки «армии юристов» на исходы патентных споров. Темп прироста числа выдаваемых патентов после недавнего ослабления требований к оригинальности в США увеличился в четыре раза, составив 5,7% в год. Фактически сейчас патентом может быть защищено все: «запечатанные сэндвичи без корки», «интернет-шопинг в один клик», «метод освежения хлеба» (путем поджаривания), «метод качания на качелях» и «метод медицинского использования куркумы». Скоро так могут добраться и до метода использования подорожника в медицинских целях. Такая политика в области защиты интеллектуальной собственности ставит в крайне невыгодное положение развивающиеся экономики, а развитым даёт возможность обирать их, практически не прикладывая никаких усилий (кроме юридических).

Серия 7. «Миссия невыполнима». Здесь мы видим политический триллер в духе «Исповеди экономического убийцы» (Перкинс, 2012, 2014). Автор играет словами: IMF — это и Международный валютный фонд, и организация, в которой работал главный ге-

рой фильма, вынесенного в заголовок главы, и шутка корейских работников (I'M Fired — «Я уволен», как результат следования рекомендациям МВФ). Уже общим местом стало утверждение, что богатые страны живут по Кейнсу, а бедные — по Фридману, иными словами, «предпринимательство — для бедных, а социализм — для богатых». Уже почти сто лет известно лекарство от экономических кризисов — стимулирование совокупного спроса, а там разберемся. Но почему-то эти правила берут на вооружение лишь развитые страны по главе с США. А для остальных существуют жесткие бюджетные ограничения и ограничения по инфляции, хотя понятно, что именно в таких странах потенциал для применения кейнсианской политики гораздо выше. И даже если коснуться «священной коровы» неолибералов — инфляции, — многочисленные примеры, приводимые автором, доказывают, что чаще высокая инфляция в развивающихся странах способствовала более быстрому экономическому росту, а ее «обуздание», напротив, приводило к его замедлению и даже остановке. Возвращаясь к названию: МВФ фактически делает так, чтобы заявленные цели — экономический рост и процветание — ни за что не были бы достигнуты.

Серия 8. «Заир и Индонезия». Криминальная комедия а-ля «Берегись автомобиля». Положительные герои не то чтобы положительные, а отрицательные — не слишком отрицательные: всё зависит от угла зрения. Эта глава посвящена взаимосвязи (влиянию?) коррупции на экономический рост. Неолибералы уверены, что она однозначно оказывает негативное влияние, и наличие коррупции объясняет неэффективность, в том числе, и вставших на путь неолиберальной политики развивающихся экономик. Индекс вос-

приятия коррупции является одним из критериев для оказания помощи МВФ и другими международными институтами, также на него ориентируются частные иностранные инвесторы. Меж тем даже небольшой экскурс в историю и обращение к фактам (с. 186) показывают, что тесной связи между коррупцией и экономическим развитием нет. И автор дает этому хорошее обоснование, с которым я даже заочно соглашаюсь (см. более раннюю работу (Плетнев, 2014)). Смысл его в том, что вопрос коррупции — это вопрос перераспределения дохода, и в том случае, если коррупционный доход инвестируется внутри страны национального дохода, — это то же самое, что и ситуация в отсутствие коррупции (а если собственник на часть прибыли покупает виллу за границей, то коррупция приводит к сохранению доходов на территории страны и тем самым способствует развитию). С другой стороны, «принятие неэффективных решений» коррупционерами уравнивается ошибками, совершаемыми системой «нового государственного управления», обычно противопоставляемого коррупции. Три кита этой системы — конкурентные государственные закупки, КРП у госслужащих и ротация между государственным и частным сектором. Но мы, прожив уже достаточно долгое время в такой системе, можем с уверенностью сказать, что она не гарантирует исчезновение коррупции, а в случае своей идеализации может приводить к еще большим сбоям в работе и потере эффективности. И автор заключает, что для большинства стран драйвером развития служат скорее умеренно коррумпированные и авторитарные системы госуправления, чем насквозь демократические и «чистые».

И, наконец, серия 9, последняя: «Ленивые японцы и вороватые немцы».

Мистический триллер, в котором происходят удивительные преобразования давно знакомых героев. Трудолюбивые и аккуратные японцы как нация оказываются ленивыми и «совершенно безразличными к течению времени» (с. 201). Такой же репутацией еще в начале XX века обладали и корейцы, и немцы. И это только самые яркие примеры, которые автор приводит, чтобы показать: отнюдь не национальная культура определяет успешность экономического развития. Она выступает зачастую не детерминантой, а индикатором: те национальные черты характера, которые считаются препятствиями развития, уходят сами собой по мере экономического развития. Обычно исследователи постфактум выделяют в национальной культуре добившейся (или не добившейся) успехов страны только те черты, которые подтверждают соответствующую гипотезу. Не отрицая влияния культуры на экономическое развитие, автор призывает не упрощать и не абсолютизировать это влияние. Особенно вредными будут попытки механистически изменить «культурный код» нации, пытаясь приблизить его к известным шаблонам: институциональное проектирование — процесс очень тонкий и требующий терпения, настойчивости и гибкости.

Будет ли у нашего сериала второй сезон? С учетом запросов общества на изменения, на поиск ответов на поставленные автором провокационные вопросы, а также с учетом тех изменений, которые произошли в мире со времени публикации книги, можно попробовать дать утвердительный ответ.

Книга читается на одном дыхании. И те практические действия, которые сегодня происходят в глобальной экономике (новое «открытие» национальных экономических интересов, понимание важности индустриальной

политики и развития национальной промышленности), вписываются в систему рекомендаций, которую профессор Чанг Ха Джун представил в конце своей книги — «изменить наклон игрового поля» (с. 238). Развивающиеся страны понемногу осознают, что неолиберальные «консультанты», которые многие годы были непререкаемыми авторитетами в сфере формирования экономической и финансовой политики во всём мире, попросту «убирали лестницу, по которой сами забрались

наверх» и морочили своим ученикам голову.

В конце повествования глобализация, свободная торговля и неолиберализм предстают кем-то вроде ярмарочного жулика, использующего дешёвые трюки, чтобы заставить честных тружеников передать нажитое добро ему. Не апостол новой эры и не её злой гений, увы, а всего лишь мелкий жулик. Но которого все принимают за директора ярмарки и послушно следуют его правилам... В любом случае, выбор за вами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Chang, Ha-Joon* (2007). *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies, and the Threat to the Developing World*, Random House, London.
2. *Бархатов В.И., Плетнев Д.А., Канкаев Ю.Ш.* (2015). Проблемы и перспективы реактуализации политической экономии в университетском образовании и научном дискурсе // *Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки*. Т. 30. № 5. С. 70–75.
3. *Бузгалин А.В.* (2018). Ключ к пониманию противоречий современной экономики (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // *Terra Economicus*. Т. 16. № 2. С. 83–98.
4. *Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2019). Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике «пан-институционализма» и «идеационного» подхода // *Вопросы экономики*. № 10. С. 99–114.
5. *Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В.* (2020). *Классическая политическая экономия*, 3-е изд. М.: УРСС, 560 с.
6. *Воейков М.И.* (2018). Государство и рынок: новая политико-экономическая парадигма // *Экономическое возрождение России*. № 2 (56). С. 79–90.
7. *Перкинс Дж.* (2014). *Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции*. М.: Альпина Пабlisher, 448 с.
8. *Перкинс Дж.* (2012). *Исповедь экономического убийцы*, М. Претекст, 352 с.
9. *Плетнев Д.А.* (2014). Остаточные права контроля и дохода субъектов корпорации: развитие стейкхолдерского подхода // *Корпоративные финансы*. Т. 8. № 1 (29). С. 47–62.
10. *Плетнев Д.А.* (2016). Рецензия на книгу: Чанг Х.-Д. Как устроена экономика // *Вопросы политической экономии*. № 1. С. 150–153.
11. *Рязанов В.Т.* (2019). *Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза*, С-Пб.: Алатейя.

12. Чанг, Ха Джун (2018). Злые самаритяне: миф о свободной торговле и секретная история капитализма. М.: Манн, Иванов и Фербер, 256 с.
13. Яковлева Н.Г. (2016). Образование как драйвер социально-экономического развития // Экономическое возрождение России. № 4 (50). С. 105–117.
14. Яковлева Н.Г. (2017). Промышленная политика в экономике XXI века: сравнительный анализ опыта Европейского союза и России // Экономическое возрождение России. № 3 (53). С. 73–78

Dmitri A. Pletnev¹

THE TIME HAS COME TO TAKE OFF AND THROW AWAY
OUR ROSE-COLOURED GLASSES
(a review of the book «evil samaritans»)²*

Keywords: *Economic Development, Intellectual Property, Financial Policy, Labor, National Culture, Free Trade, Chan Ha Joon.*

This review analyses the main arguments and conclusions, bearing on the use of neoliberal concepts for instituting and carrying out programs of economic development in developing countries, that are put forward in a book by a well-known Cambridge University professor. A critical survey is made of the basic themes touched on in the book, along with an assessment of the validity and relevance of the arguments that are expressed, and that affect such critically important areas of economic management as financial policy, free trade, the defence of

intellectual property, foreign investment, the relation between the state and private property, the struggle against corruption, and the influence of national culture on economic development. The timeliness of such a book is stressed, and a case is made to support the relevance of the conclusions set forward by the author, as well as of the recommendations he makes for policy changes in the field of the economic development of developing countries, especially under the conditions of the “new normality”.

REFERENCES

1. *Chang, Ha-Joon* (2007). *Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies, and the Threat to the Developing World*, Random House, London.
2. *Barkhatov V.I., Pletnev D.A., Kapkaev Yu.S.* (2015). *Problems and Prospects of the Reactualization of Political Economy in University Education and Scientific Discourse*

¹ **Dmitri A. Pletnev**, Cand. of Ec. Sc., Associate Professor, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia (pletnev@csu.ru).

***JEL codes:** O1; P00; G00; Z1.

Citation: Pletnev D.A. (2020). It's time to remove and throw out pink glasses (review to the book “Bad Samaritans: the myth of free trade and the secret history of capitalism”). *Problems in Political Economy*. — 2 (22): 159–168

DOI: 10.5281/zenodo.3893487 (<https://zenodo.org/record/3893487>)

² Chang, Ha Joon (2018). *Bad Samaritans: the myth of free trade and the secret history of capitalism*. — M.: Mann, Ivanov and Ferber. — 256 p. (in Russ).

- // Bulletin of the Dagestan State University. Series 3: Social Sciences. vol. 30 (5): 70–75 (in Russ).
3. *Buzgalin A.V.* (2018). The key to understanding the contradictions of modern economics (on the 200th anniversary of Karl Marx) // *Terra Economicus*. vol. 16 (2): 83–98 (in Russ)
 4. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2019). Economic development as a change in qualitatively different systems of socio-economic relations: to criticism of “paninstitutionalism” and “ideational” approach // *Issues of Economics*. vol 10: 99–114 (in Russ)
 5. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V.* (2020). *Classical Political Economy*, 3rd ed. Moscow: URSS, 560 p. (in Russ)
 6. *Voeikov M.I.* (2018). The state and the market: a new political and economic paradigm // *Economic revival of Russia*. vol 2(56): 79–90 (in Russ).
 7. *Perkins J.* (2014). *The Secret History of the American Empire. Economic killers and the truth about global corruption*. Moscow: Alpina Publisher, 448 p. (in Russ)
 8. *Perkins J.* (2012). *Confession of the Economic Killer*, Moscow: Pretext, 352 p. (in Russ)
 9. *Pletnev D.A.* (2014). Residual rights of control and income of subjects of a corporation: development of a stakeholder approach // *Corporate Finance*. vol. 8 (1): 47–62 (in Russ)
 10. *Pletnev D.A.* (2016). Book Review: Chang H.-D. How the economy works // *Questions of political economy*. vol. 1: 150–153.
 11. *Ryazanov V.T.* (2019). *Modern Political Economy: Prospects for Neo-Marxist Synthesis*, St. Petersburg: Alateya. (in Russ)
 12. *Chang, Ha Joon* (2018). *Bad Samaritans: the myth of free trade and the secret history of capitalism*. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 256 p. (in Russ)
 13. *Yakovleva N.G.* (2016). Education as a driver of socio-economic development // *Economic revival of Russia*. vol. 4 (50): 105–117.
 14. *Yakovleva N.G.* (2017). Industrial policy in the economy of the XXI century: a comparative analysis of the experience of the European Union and Russia // *Economic revival of Russia*. vol. 3 (53): 73-78 (in Russ).